

Zināt savu vietējo ēdienu

agr.
BRIDGES

Satura rādītājs

Saturs.....	2
Ievads.....	4
Saīsinājumi.....	5
ĪPPK un vietējie pārtikas produkti Eiropā.....	6
Izpratne par ĪPPK.....	7
Izpratne par vietējiem pārtikas produktiem.....	12
Svaigi un veselīgi augstas kvalitātes produkti.....	14
Zināšanas par produktiem un to izcelsmi.....	16
Ērtība/efektivitāte/viegla piekļuve.....	18
Ražotāja un patērētāja mijiedarbība (sociālie ieguvumi).....	20
Vietējo produktu meklēšana ĪPPK ietvaros.....	23
Kopienas atbalstītā lauksaimniecība (KAL).....	24
Pārdošana klātienē.....	25
Vietējo pārtikas produktu tirdzniecība.....	26
Pārtikas tirdzniecība tiešsaistē.....	27
Efektīvāka loģistika.....	29
Veselīga uztura priekšrocības.....	30

Satura rādītājs

Ieradumu maiņa.....	37
Apmācība un izglītība.....	40
Vispārīga informācija un padomi.....	42
Iedvesmošanas un apmācības līdzekļi un paņēmieni.....	42
Kā būt labam moderatoram.....	46
Bērnu, pusaudžu un pieaugušo izglītība.....	47
Zināšanu pārneses pasākumu organizēšana –vebinārs kā veiksmes stāsts.....	50
Galvenie jēdzieni.....	53
Noderīgi resursi un materiāli.....	61
Veiksmes stāsti patērētājiem.....	61
Materiāli bērniem.....	67
Noderīgas saites.....	71
Bibliogrāfija.....	79
Pielikums.....	84

Ievads

Projektā agroBRIDGES tiek ierosināts izstrādāt daudzpusēju sadarbības sistēmu pārtikas un lauksaimniecības nozarē un praktisku atbalsta instrumentu kopumu, lai savienotu ražotājus un patērētājus jaunos uzņēmējdarbības un mārketinga modeļos nolūkā izveidot isās pārtikas piegādes ķēdes (IPPK), jo tās ir vienkāršs veids, kā uzlabot vietējo ražotāju pozīcijas tirgū un samazināt starpnieku uzcenojumu.

Lai gan joprojām pastāv negodīgi tirdzniecības nosacījumi, vāji stimuli un sarežģītas attiecības ar patērētājiem, agroBRIDGES ļauj ražotājiem pilnībā īstenot savu potenciālu, nodrošinot viņiem iespēju iegūt zināšanas, kas palīdzēs pieņemt labākus lēmumus, veidot vērtīgākas attiecības ar līgumslēdzējām iestādēm un patērētājiem, kā arī veidot stratēģiskas alianses, lai palielinātu lauksaimnieku konkurētspēju.

Šī rokasgrāmata ir paredzēta izglītības iestādēm un patērētājiem, lai veicinātu izpratni par Īso pārtikas piegādes ķēžu un vietējās pārtikas nozīmi mūsu sabiedrībā. Rokasgrāmata ir sadalīta divās galvenajās daļās:

1 Ievads ar pamatjēdzieniem – šajā sadaļā tiek sniegta visa nepieciešamā informācija par vietējo pārtiku, īsajām pārtikas piegādes ķēdēm un veselīgu uzturu.

2 Izpratnes veicināšana un citu iedvesmošana – šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt prasmes, kas nepieciešamas citu apmācīšanai; tajā ir arī sniegti norādījumi par zināšanu pārneses pasākumu veikšanu.

Papildus šīm daļām rokasgrāmatā ir iekļauti pielāgojami informatīvie materiāli, ko var izmantot gan bērnu, gan pieaugušo apmācībā, kā arī informācija par atsevišķām valstīm.

Saīsinājumi

B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
KLP	Kopējā lauksaimniecības politika
ES	Eiropas Savienība
LAP	Lauku attīstības programmas
ĪPPK	Īsās pārtikas piegādes ķēdes

ĪPPK un vietējie pārtikas produkti Eiropā

ĪPPK un vietējie pārtikas produkti Eiropā

Izpratne par ĪPPK

Eiropas Savienībā īsās pārtikas piegādes ķēdes (ĪPPK) ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) un to veicināšanas, izmantojot juridiskus un politiskus stimulus, kas tiek īstenoti valsts lauku attīstības programmu (LAP) ietvaros kopš 2014. gada (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Definīcija par to, kas ir uzskatāms par īsu pārtikas piegādes ķēdi, joprojām ir neskaidra akadēmisko aprindu un politikas veidotāju vidū, taču plašākā izpratnē tā ir “piegādes ķēde, kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas ģeogrāfiskās un sociālās saites starp ražotājiem, pārstrādātājiem un patērētājiem” (ES, 2013).

Vietējā pārtika

“Tā tiek ražota netālu no vietas, kur to patērē, un tai bieži vien ir raksturīga no lielām lielveikalu ķēdēm atšķirīgā struktūra un piegādes ķēde”; (Waltz, 2011).

Īsā pārtikas piegādes ķēde (ĪPPK)

Projekta agroBRIDGES vajadzībām tika izstrādāta un saskaņota skaidra un viegli saprotama definīcija: Īsās pārtikas piegādes ķēdēm ir pēc iespējas mazāk starposmu starp pārtikas ražotāju un tā patērētājiem.

Patērētājs

“Persona, kas iegādājas preces vai pakalpojumus savām vajadzībām”; (Cambridge University Press, 2018).

Piegādes ķēde

To var definēt kā “pilnīgu produkta vai pakalpojuma ražošanas un piegādes sistēmu no sākotnējās izejvielu iegūšanas līdz produkta vai pakalpojuma galīgajai piegādei galalietotājiem”; (CFI Education, 2021).

Kā paskaidrots galveno jēdzienu sadaļā, projektam agroBRIDGES tika izstrādāta un saskaņota definīcija, kas ir skaidra un viegli saprotama – īsām pārtikas piegādes ķēdēm ir pēc iespējas mazāk posmu starp pārtikas ražotāju un tās patērētāju. Tā uzlabo vietējo ražotāju pozīcijas tirgū un samazina starpnieku uzcenojumu, ļauj iegūt svaigākus produktus ar zemākām izplatīšanas izmaksām un taisnīgāku atalgojumu ražotājam.

Pārtikas ražotājs

“Persona, kas audzējusi, pārstrādājusi, sagatavojusi, ražojusi vai citādi radījusi pievienoto vērtību pārtikas produktam”; (Law Insider, 2017).

Svaigs

Attiecinot uz augļiem un dārzeņiem, tas apzīmē produktus, kas nav apstrādāti (piemēram, konservēti, marinēti vai saldēti); (Loades, 2017).

IPPK tiek identificētas kā ilgtspējīgāks pārtikas ražošanas, apstrādes un/vai pārdošanas veids, kas liecina par “pievēršanos kvalitātei” gan lauksaimniecībā, gan patēriņā. IPPK var saprast kā piegādes ķēdes, kas saistītas ar “pārdošanu tiešsaistē” tādā izpratnē, ka vietējiem patērētājiem tiek piedāvāta vietēji audzēta vai ražota pārtika, kur starpnieku skaits ir samazināts līdz minimumam, bet ideālā variantā tiek nodrošināts tiešs kontakts starp ražotāju un patērētāju, kā arī veids, kā palielināt lauksaimnieku/ražotāju ieņēmumus /ienākumus.

Mēs varam atrast dažāda veida IPPK, tostarp pārdošanu lauku saimniecībā, zemnieku tirgos, interneta piegādes, piegādes kartona kastēs, vietas, kur pircēji paši var ievākt ražu, kopienas atbalstīto lauksaimniecību (KAL).

Šī modeļa nozīmīgums ir saistīts ar tā ieguldījumu “pozitīvākā, godīgākā, veselīgākā un ilgtspējīgākā attīstības ceļā” un tā spējas sniegt ekonomiskus, sociālus un vides ieguvumus.

Pārdošana tuvumā

Šis modelis ietver gan tiešu pārdošanu (kur patērētāji perk tieši, paļaujoties uz personisku mijiedarbību), gan tuvējo pārdošanu (kad pārtika tiek ražota un pārdota noteiktā ražošanas reģionā) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Zemnieku tirgus

«Fizisks mazumtirdzniecības tirgus, kurā zemnieki var pārdot savu pašaudzēto produkciju, kā arī citas pārstrādes preces tieši patērētājiem». (Projekts Strength2food, 2020)

ĪPPK un vietējie pārtikas produkti Eiropā

Kumpulainens u.c. (2018) uzsver ĪPPK sociālo un ekonomisko lomu lauku attīstības veicināšanā kopienas līmenī. ĪPPK piešķirtās vērtības un nozīmes, kā arī to izcelsme var veicināt lepnuma, sociālās kohēzijas un piederības sajūtu (Peters, 2012). Turklāt ĪPPK var stimulēt vietējo sociālo dzīvi, kur tirgi var pat kļūt par vietējo iedzīvotāju tikšanās vietu.

No sociālā viedokļa raugoties, ĪPPK palielina vai palīdz recirkulēt kopienas ienākumus un radīt jaunus darba vietas (Peters, 2012; Wittman, Beckie and Hergesheimer, 2012).

SMARTCHAIN (2021) un STRENGHT2FOOD (2021) projektā ir apkopotas dažādas ĪPPK priekšrocības, kas parādītas zemāk norādītajos attēlos:

Ekonomiskie ieguvumi no tām pārtikas piegādes ķēdēm

2. attēls. ĪPPK ekonomiskie ieguvumi

Ekonomiskie ieguvumi no tām pārtikas piegādes ķēdēm:

3. attēls. ĪPPK sociālie ieguvumi

Vides ieguvumi no tām pārtikas piegādes ķēdēm:

4. attēls. ĪPPK ieguvumi vides aizsardzības jomā

Tās ir vispārīgas priekšrocības, ko varētu atrast daudzos ĪPPK, taču tas nenozīmē, ka katra ĪPPK tās sniegs.

Turklāt ĪPPK priekšrocības veicina dažādu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu, kā tas ir redzams nākamajā attēlā.

Ilgspējīgas attīstības mērķi un īsas piegādes ķēdes

1 Nav nabadzības

2 Nav bada

5 Dzimumu līdztiesība

8 Cilvēka cienīgs darbs un ekonomiska izaugsme

9 Rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra

11 Ilgtspējīga pilsētu un kopienu struktūra

12 Atbildīgs patēriņš un ražošana

13 Klimata politika

Izpratne par vietējiem pārtikas produktiem

Vietējie pārtikas produkti “tiek ražoti nelielā attālumā no tās patērišanas vietas, kam līdzī bieži vien ir sociālā struktūra un piegādes ķēde, kas atšķiras no liela mēroga lielveikalu sistēmas” (Waltz, 2011). Tas atbilst ĪPPK definīcijai, jo tas nozīmē, ka starp pārtikas ražotāju un galapatērētāju ir maz starpnieku.

ĪPPK pētījumu pārskatā Feldmans un Hams (2015) secināja, ka uzticēšanās pārtikas piegādes ķēdei un pārliecība, ka vietējā pārtika ir veselīgāka, ir svarīgi faktori, kas palīdz attīstīt ĪPPK. Svaigums un veselīgums ir vienas no svarīgākajām īpašībām, uz ko norāda patērētāji (Kvams un Bjerkhaugs, 2015).

Projekts AgroBRIDGES veica aptauju dažādos reģionos, un tās rezultāti liecina, ka galvenā motivācija patērētājiem, kuri iegādājās ĪPPK produktus, ir “produkta kvalitātes īpašības – garša, svaigums un veselīgums”.

ĪPPK dažādos veidos ir saistītas ar vietējo lauksaimniecību un vietējiem pārtikas produktiem (United Nations Industrial Development Organization, 2020). Jāuzsver, ka ĪPPK nav saistītas tikai ar vietējiem pārtikas produktiem, jo šī koncepcija ir vērsta uz to, lai “nodrošinātu ražošanu, pārstrādi, tirdzniecību un patēriņu noteiktās ģeogrāfiskās robežās, neņemot vērā to, kas atrodas ārpus iesaistīto dalībnieku atrašanās vietas”. Tas nozīmē, ka pat tad, ja daudzkārt ĪPPK ietver vietējos pārtikas tirgus, ĪPPK neietver tikai vietējos pārtikas produktus.

Vietējie pārtikas produkti tiek uzskatīti par veselīgiem, jo tiem parasti tiek izmantots “mazāk izejvielu, piemēram, pesticīdu, sintētisko mēslojumu, dzīvnieku barības, ūdens un enerģijas”. Šīs īpašības nenozīmē tikai ieguvumus veselībai, bet arī videi, jo vietējie pārtikas produkti parasti prasa mazāku iepakojuma daudzumu un mazāku enerģijas patēriņu uzglabāšanai, salīdzinot ar lielveikalos pārdoto pārtiku.

Runājot par ĪPPK priekšrocībām, ir iespējams minēt šādas vietējo pārtikas produktu priekšrocības:

Katra no šīm priekšrocībām ir detalizētāk izklāstīta zemāk, sniedzot pārskatu par to, cik svarīgi ir IPPĶ sabiedrībai un kāpēc tie jāturpina atbalstīt. Tika iekļauti konkrēti piemēri no dažādām valstīm, kas iegūti no agroBRIDGES projekta ietvaros veiktā pētījuma, lai labāk izprastu, kādus ieguvumus var gūt, iegādājoties vietējos pārtikas produktus no IPPĶ.

Svaigi un veselīgi augstas kvalitātes produkti

Daudziem patērētājiem IPPĶ ir veids, kādā var piekļūt augstas kvalitātes svaigiem un vietēji ražotiem produktiem, un viņi ir gatavi ņemt vērā šāda veida piegādes ķēdes, pieņemot lēmumus par pārtikas iegādi (Elghannam et al, 2019). IPPĶ parasti piegādā neapstrādātus produktus, kas ir visizplatītākie dārzeņi, augļi un bioloģiskā pārtika, kas, kā tiks paskaidrots nākamajā sadaļā, ir veselīga uztura pamatprodukti.

Jau tagad ir gūti pārliecinoši pierādījumi, ka patērētāji vietējos pārtikas produktus saista ar labu garšu, svaigumu, tīrību un pozitīvu ietekmi uz vidi (Pelto-Huiko, 2013). Šis arguments dominē Vidusjūras valstīs, piemēram, Grieķijā, kur vietējie pārtikas produkti bieži vien tiek uzverti kā droša un videi draudzīga izvēle.

Uzturvērtības aspekti, kas saistīti ar produktu svaigumu, lielāku ražotāju uzmanību komunikācijā par veselīgu izejvielu izmantošanu procesā un veselīga dzīvesveida sociālās tendences arī veicina vietējo pārtikas produktu patēriņu no ĪPPK tādās valstīs kā Itālija, Lietuva vai Polija.

Turklāt Francijā secīgās veselības krīzes (govju trakumsērga, putnu un cūku gripa, COVID) palielina ĪPPK pievilcību un pieprasījumu pēc vietējo un bioloģisko produktu piegādēm.

Jāpiemin arī, ka globalizētās pārtikas ķēdes maina arī sezonālātes jēdzienu, kas lielā mērā tiek atzīts par ilgtspējīga un veselīga uztura galveno sastāvdaļu. Vispārīgi runājot, pārtikas "lokalitāte" ir saistīta ar "veselīgumu", kurš savukārt asociējas ar svaigumu, sezonālāti un pieejamību. (Belletti, 2020)

Veselīgs uzturs

"Veselīgs uzturs nozīmē optimālu kaloriju patēriņu, un tas galvenokārt sastāv no daudzveidīgas augu izcelsmes pārtikas, neliela daudzuma dzīvnieku izcelsmes pārtikas, galvenokārt nepiesātināto tauku un ierobežota daudzuma rafinētu graudu, ļoti apstrādātu pārtikas produktu un pievienoto cukuru." (EAT-Lancet Commission, 2019).

Zināšanas par produktiem un to izcelsmi

Patērētāji datus par ražošanas metodēm, informāciju par lauksaimniekiem un ražotāju sociālajām vērtībām uztver kā pievienoto vērtību, kas stiprina viņu lēmumus par pārtikas iegādi (Galli et al, 2013).

Somijā veikts pētījums atklāja, ka arvien vairāk patērētāju izdara apzināti izvēlas ētisku un atbildīgu pārtikas ražošanu (VNS, 2017). Patērētājiem, kuri raizējas par savas vides stāvokli, vislabākais variants būtu sezonas laikā iegādāties vietējos produktus no ražotājiem, kuri izmanto videi drošas ražošanas metodes vai ir sertificēti bioloģiskie ražotāji.

Ir svarīgi saprast, ka pārtika, īpaši augļi un dārzeņi, sāk zaudēt uzturvielas pirmajās 24 stundās pēc novākšanas, tādējādi IPPK ietvaros piedāvātie vietējie pārtikas produkti ir daudz svaigāki un tajos ir daudz vairāk uzturvielu. Turklāt IPPK piedāvā pārtikas produktus, kam parasti netiek lietotas ķīmiskas vielas vai citi mākslīgi audzēšanas apstākļi, jo tie nav paredzēti pārveidošanai lielos attālumos.

Daudzu patērētāju lēmumu pirkt vietējo pārtiku no ĪPPK pozitīvi ietekmē arī tas, ka vietējiem ražotājiem var uzticēties un tiek novērtēta produkta izcelsmes izsekojamība. Patērētāji var saņemt precīzāku informāciju, satiekoties ar cilvēkiem, kuri audzē pārtikas produktus, kā arī jāmin, ka “vietējie lauksaimnieki parasti koncentrējas uz augsnes veselību un drošu audzēšanas praksi, it īpaši, ja viņi saimnieko bioloģiski, un šī prakse parasti nodrošina labāku garšu un produktus ar augstāku uzturvērtību” (Amisson, 2022)

Itālijā, pateicoties ĪPPK modeļiem, patērētāji var tieši uzzināt ražošanas metodes un saprast aspektus, kurus viņi visvairāk novērtē, apmeklējot saimniecības vai tieši sarunājoties ar ražotājiem.

Lauksaimniecība

“Laukkopības un lopkopības darbība saimniecībā”; (Collins, 2017).

Ērtība/efektivitāte/viegla piekļuve

Kā tiks paskaidrots zemāk tekstā, patērētāji var piekļūt vietējai pārtikai, izmantojot dažādus kanālus un izvēlēties piemērotāko no tiem atbilstoši saviem apstākļiem un vēlmēm.

Piemēram, Nīderlandē, saskaņā ar Takens u.c. (2021), lielveikali ir galvenais IPPĶ produktu pārdošanas kanāls, kam seko citi kanāli, piemēram, viesnīcas, restorāni un kafejnīcas (HoReCa) un lauku saimniecību veikali.

Dānijā tradicionālie kanāli, piemēram, āra tirgi pilsētās un lauku veikali piedzīvo jaunu uzplaukumu, un tos papildina jaunāki uzņēmējdarbības modeļi, piemēram, maltīšu kastes un tirdzniecība tiešsaistē, savukārt Itālijā dominē kartona kastu sistēma, ko piegādā ar velosipēdiem.

E-komercija arvien stiprāk veicina IPPĶ tādās valstīs kā Somija vai Dānija. Šī tendence ir pieaugusi COVID-19 krīzes laikā, un to īpaši veicina jauni klienti, kas pirmo reizi vēlas iegādāties pārtiku tiešsaistē (Dānijas Lauksaimniecības un pārtikas padome).

Lauksaimniecības veikals

“Mazumtirdzniecības vieta, kas pārdod produkciju tieši no zemnieku saimniecības”; (Projekts Strength2food, 2020).

Abonēšanas kastes

“Vienošanās, saskaņā ar kuru patērētāji maksā noteiktu summu par noteiktu dārzeni, augļu vai citu produktu daudzumu, pretī saņemot regulāras piegādes uz mājām”; (Strength2food project, 2020).

Atšķirīgs skatījums ir Latvijā, kur atsevišķas IPPĶ ir daļa no tradicionālā dzīvesveida lauku kopienās un daļēji arī pilsētās. Lauksaimnieku tirgi ir atpazīstamākie no tiem. Pašpatēriņa un pašražošanas modeļi ir standarts daudzās māsaimniecībās, īpaši lauku kopienās, un produkcijas pārpalikums tiek pārdots tieši klientiem, kas parasti ir draugi, kaimiņi un radnieki, tādējādi veidojot mikro IPPĶ.

Turcijā produkti tiek pārdoti vietējiem tirgotājiem, zaļumu tirgotājiem, pārtikas/dzērienu uzņēmumiem vairumtirdzniecības tirgos un tie nonāk pie galapatērētājiem, izmantojot šos uzņēmumus.

Piemēram, katrā valstī patērētājiem ir pieejamas dažādas iespējas, kad viņi vēlas piekļūt vietējai pārtikai, izmantojot IPPĶ, un katrai no iespējām ir dažas priekšrocības un trūkumi, kā tas ir aprakstīts sadaļā “Vietējo produktu meklēšana IPPĶ ietvaros”.

Vairumtirdzniecība

“Preču pārdošana lielos daudzumos un par zemām cenām, ko mazumtirgotāji parasti tālāk pārdod ar peļņu”; (Lexico, 2021).

Ražotāja un patērētāja mijiedarbība (sociālie ieguvumi)

Kad patērētāji pērk vietējos pārtikas produktus no ĪPPK, notiek socializācija, kas sniedz labumu sabiedrībai kopumā.

ĪPPK ļauj radīt lielāku uzticēšanos starp ražotājiem un patērētājiem, kā arī stiprināt kopības un līdzdalības sajūtu. Ir pierādījumi, ka ĪPPK ir nozīmīga loma vietējā sabiedrībā reģionālā līmenī, veicinot socializāciju un saikni starp lauksaimniekiem un patērētājiem, tādējādi stiprinot uzticību.

Tādi modeļi kā Solidaritātes iepirkšanās grupas (kopīgie pirkumi) paredz patērētāju aktīvu līdzdalību, apvienojot tos kopīgam mērķim. Turpretī, tādi modeļi kā Zemnieku tirgi ļauj dažādiem ražotājiem koncentrēties ap vienu mērķi, lai piesaistītu patērētājus.

Solidārās iepirkšanās grupas (kopīgie pasūtījumi)

“Cilvēku grupa, piemēram, mājsaimniecības, kas sadarbojas, lai iegādātos pārtiku un citus produktus tieši no zemniekiem”; (Projekts Strength2food, 2020).

Turklāt šī mijiedarbība un saikne ir saistīta ar sociālajām vērtībām, galvenokārt nodrošinot patērētājiem kvalitatīvus produktus par taisnīgām cenām. Piemēram, Grieķijā patērētāji vēlas atbalstīt vietējo ražošanu vides un ētisku apsvērumu dēļ (godīga tirdzniecība vai atbalsts vietējai ekonomikai).

Somijā un Francijā vietējo pārtikas produktu ražošana veido sociālo kapitālu, veicinot sadarbību un veidojot uzticēšanos starp dažādiem dalībniekiem, kas savukārt palielina pieprasījumu pēc vietējās pārtikas un uzlabo mārketinga iespējas (Glovackis-Dudka u.c., 2012). Faktori, ko uzsver klienti, kuri patērē vietējo pārtiku, piemēram, godīgums, socializācija, kopienas gars un uzticēšanās, var tikt uzskatīti par vietējo pārtikas uzņēmumu sociālo kapitālu (LāhiSos, 2017).

Patērētājiem vietējā pārtika asociējas arī ar saskarsmi ar pārtikas ražotāju, parasti mazo vietējo ražotāju. Patērētāji novērtē stāstu un pieredzi, bieži saistot to ar vietējo pārtiku. Stāstījums bieži vien ir saistīts ar apkaimes kulinārajām tradīcijām un kultūru, ar ko patērētāji lepojas un ko vēlas saglabāt. (Pelto-Huiko, 2013)

Iestādes, kas apvieno vietējos ražotājus (asociācijas, konsorcijs, kooperatīvi, kolektīvs logotips utt.) Itālijā palīdz attīstīt ĪPPK un palielināt piekļuvi vietējai pārtikai. Efektīvāka ražotāju un patērētāju savienošana ļauj stiprināt simboliskās, informatīvās, saskarsmes saiknes starp pilsētu un laukiem.

Dānijas lielākajās pilsētās pārtikas kopienas tiek uztvertas kā pilnīgi jauna piekļuve vietējiem produktiem, kas rada ļoti ciešas attiecības starp ražotāju un patērētāju.

ĪPPK būtiski veicina nevienlīdzības mazināšanu starp reģioniem – produktu piegādātāji (lauksaimnieki) parasti darbojas laukos, savukārt patērētāji – lielajās pilsētās. Tādējādi ĪPPK naudas plūsma pāriet no bagātiem reģioniem uz nabadzīgiem reģioniem, palīdzot palielināt patēriņu un radīt darbavietas nabadzīgākos reģionos. Tam ir ļoti pozitīva ietekme uz iekšējās migrācijas samazināšanos no ciemiem un mazpilsētām uz lielajām pilsētām.

Piemēram, Dānijā pārtikas klastera ražošana tieši un netieši nodrošina darbu 189 000 cilvēkiem, kas atbilst 6,3 % no kopējās nodarbinātības Dānijā. Lauku pašvaldībās 12,8% darbavietu ir saistītas ar pārtikas klastera ražošanu.

Vietējo produktu meklēšana ĪPPK ietvaros

Projekta agroBRIDGES ietvaros ir identificēti dažādi ĪPPK biznesa un mārketinga modeļi, kas sniedz pārskatu par to, kā patērētāji var piekļūt vietējiem pārtikas produktiem, izmantojot ĪPPK.

Pārtikas piegādes ķēdi veido dažādu darbību ķēde, kas notiek visā procesā no pārtikas ražošanas līdz piegādei gala patērētājiem. Dažādos ķēdes posmos iesaistītie dalībnieki pārņem, veic un pilnveido rezultātu, piedāvājot un pievienojot vērtību visai pārtikas piegādes ķēdei (t.i., lauksaimnieki, pārstrādātāji, izplatītāji un mazumtirgotāji).

Šis sadaļas mērķis ir aprakstīt projekta agroBRIDGES ietvaros identificētos biznesa modeļus un izcelt dažādus pieejamus kanālus katrā no tiem, kā arī sniegt priekšstatu par to priekšrocībām un trūkumiem. Tādējādi patērētājiem būs iespēja analizēt un izlemt, kā piekļūt vietējiem pārtikas produktiem.

Mazumtirgotājs

“Persona vai uzņēmums, kas pārdod preces salīdzinoši nelielos daudzumos tūlītējai lietošanai vai patēriņam, nevis tālakai pārdošanai”; (Lexico, 2021).

Kopienas atbalstītā lauksaimniecība (KAL)

Šajā gadījumā vietējie patērētāji darbojas kā līdzīpašnieki, un parasti tiek nodibināta partnerība ar vietējiem lielveikaliem un lauku saimniecību veikaliem. Ražotājiem un patērētājiem ir iepriekš noslēgts līgums, saskaņā ar kuru patērētāji maksā dalības maksu vai piedāvā veikt darbu (vai abus) apmaiņā pret produkciju.

Kāpēc izvēlēties šos kanālus

- Augstas kvalitātes pārtika vietējai sabiedrībai, izmantojot ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes
- Tieši pārdēvēju ieteikumi, kas rada personiskākas attiecības
- Svaigas un veselīgas pārtikas piegāde, vienlaikus veicinot sabiedrības identifikāciju
- Plašs produktu klāsts, nevis liels daudzums
- Tieša saskarsme, zināšanas par produktiem un produktu izsekojamība
- Ražotāja un patērētāja saskarsme
- Augstas kvalitātes svaigu un veselīgu pārtikas produktu pieejamība

Iknedēlas piegādes ir arī viena no šī biznesa modeļa iezīmēm un tajā ir izmantoti šādi patērētāju sasniegšanas kanāli:

- Ražas ievākšana ar saviem spēkiem
- Centralizēta izplatīšanas vieta
- Izplatīšana zemnieku tirgos
- Piegāde mājās
- Lielapjoma izplatīšana

Kāpēc neizvēlēties šos kanālus

- Patērētāji var justies apjukusi, saņemot lielu daudzumu daudzveidīgas pārtikas
- Augstākas cenas, salīdzinot ar standarta tirgiem

Kopienas atbalstīta lauksaimniecība Saisinājumā CSA

tas ir patērētāju un ražotāju partnerības modelis, "saskaņā ar kuru patērētāji dala dažus no ražošanas riskiem, lēmumiem un ieguvumiem" (Short Food Supply Chain Network, 2019). Abas puses gūst labumu no tā, ka ražotāji saņem stabilus un drošus ienākumus, savukārt patērētājiem ir pieejami svaigi produkti.

Vietējā sabiedrība

Cilvēku grupa vietējā ģeogrāfiskajā apgabalā; (Stands4 LLC, 2021).

Pārdošana klātienē

Ražotāji pārdod savus produktus tieši klientiem, veicinot pārredzamību un uzticēšanos, kā arī samazinot pārtikas atkritumus. Pat ja ir pieejams arī abonēšanas modelis, primārie kanāli ietver:

- pārdošanu tieši uz vietas vai tuvu ražošanas vietām
- īpašus pasākumus un gadatirgus, lauku saimniecības pasākumus
- brīvdabas tirgus, vietējos tirgus

Kāpēc izvēlēties šos kanālus

- Plašs vietējo produktu klāsts
- Pieejama tieša informācija par produktu izcelsmi un audzēšanas apstākļiem
- Augsta produktu kvalitāte, godīgas cenas un viegla pieejamība
- Tiešs kontakts, zināšanas par produktiem un produktu izsekojamība
- Ražotāja un patērētāja saskarsme
- Augstas kvalitātes svaigu un veselīgu pārtikas produktu pieejamība

Kāpēc neizvēlēties šos kanālus

- Neregulāra piegāde
- Augstākas cenas salīdzinājumā ar standarta tirgiem
- Nepieciešams saskaņot jau esošos piegāžu grafikus ar savu pieejamības grafiku.

Pārtikas atkritumi

“Attiecas uz ēdamo pārtiku, kas tiek apzināti izmesta mazumtirdzniecības un patēriņa posmā” vai uz pārtiku, kas zaudēta pēc ražas novākšanas; (EAT-Lancet Commission, 2019).

Vietējo pārtikas produktu tirdzniecība

Šajā modeli vietējie produkti ir pieejami pircējiem, nodrošinot veselīgus un bioloģiskus produktus pircējiem ērtākajās iepirkšanās vietās. Šis modelis ietver dažādus kanālus:

- Specializētie veikali un tirgi
- Tirgi ar starpnieku reģistrāciju
- Vietējo zemnieku kolektīvās tirdzniecības vietas
- Mazie specializētie vietējie veikali
- Īpaši stendi lielveikalos

Kāpēc izvēlēties šos kanālus

- Patērētāji var iegādāties daudzus vietējos produktus vienuviet
- Pieejama tieša informācija par pārtikas avotu
- Piekļuve kvalitatīviem produktiem par godīgām un saprātīgām cenām
- Tieša saskarsme, zināšanas par produktiem un produktu izsekojamība
- Ražotāja un patērētāja saskarsme
- Augstas kvalitātes veselīgu produktu pieejamība

Kāpēc neizvēlēties šos kanālus

- Nav nepieciešams veikt regulārus pasūtījumus
- Zema elastība, jo pasūtītas preces tiek piegādātas noteiktās vietās noteiktos laikos

Starpnieks

Persona vai organizācija, kas sniedz priekšlikumus starp divām personām vai grupām; (Collins, 2021).

Vietējais veikals

“Neatkarīgs vietējais uzņēmums, kas pārdod produkciju vietējai kopienai”; (Projekts Strength2food, 2020).

Pārtikas tirdzniecība tiešsaistē

Šajā gadījumā runa ir par tiešsaistes platformām, kas tirgo un piegādā produktus no lauksaimniekiem, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi vietējiem un dabīgiem produktiem no ilgtspējīgiem un sociāli orientētiem izcelsmes avotiem. Šīs metodes ietvaros ir iespējama abonēšana, kas veicina iesaisti.

Kāpēc izvēlēties šos kanālus

- Laika elastība, tiešsaistes rīki un platformas atvieglo vietējās bioloģiskās pārtikas pasūtīšanu
- Piegāde uz mājām vai uzņēmumiem (ērta patērēšana)
- Ātra, uzticama pasūtīšanas apkalpošana
- Iedzīvotāji var piekļūt vietējiem un dabīgiem produktiem no ilgtspējīgiem un sociāli orientētiem avotiem
- Augstas kvalitātes veselīgu produktu pieejamība

Pateicoties šiem dažādajiem kanāliem, šis modelis sniedz labumu arī vidēji lielām pilsētām, jo tas ļauj savienot vietējos un lauksaimnieku tirgus ar galapatērētājiem:

- E-komercijas platforma un vietne
- Piegāde kartona kastēs
- Kravas transports piegādēm pilsētās
- Sadarbības un izplatīšanas aģentu tīkls

Kāpēc neizvēlēties šos kanālus

- Nav pieejama tieša informācija par pārtikas avotu
- Patērētāju pieredze bez tiešas saskarsmes ar ražotāju

More information about SFSCs in the different geographical areas has been summarised in the 12 factsheets found in Annex I.

In addition, 51 success cases have been gathered from different countries across Europe to disseminate approaches that have been proven to work so that end-users can identify what is appropriate for their own circumstances and capacities. These success cases are a good way to understand how consumers are interacting with SFSCs and the benefits they are obtaining. They can be found on the **agroBRIDGES website**.

Efektīvāka loģistika

Pēdējais agroBRIDGES projektā identificētais biznesa modelis attiecas uz uzlabotu loģistiku un ir balstīts uz iepakojuma saskaņošanu, lai samazinātu transportēšanas izmaksas un starpnieku, piemēram, transporta vai kurjeru pakalpojumu sniedzēju, iesaisti.

Iepriekš minētie uzņēmējdarbības modeļi bija paredzēti dažādiem klientu segmentiem, no kuriem lielāko daļu veidoja individuālie patērētāji, mazie veikali vai grupas. Turpretī šis modelis ir paredzēts B2B un B2C klientu segmentiem. Šajā ziņā patērētāji ir ne tikai individuāli patērētāji, bet arī pārtikas produktu pārdevēji un veselīgas pārtikas veikali, ēdnīcas darba vietās, uzņēmumi, skolas vai universitātes.

Pastāv sadarbība starp ražotājiem, lai izveidotu kopīgu struktūru transporta un iepakojuma uzlabošanai.

Kāpēc izvēlēties šos kanālus

- Augsti kvalitātes standarti garantē produktu svaigumu
- Pārtikas pārvadājumus veic specializēts bioloģiskās pārtikas un produktu ar īsu derīguma termiņu uzņēmums
- Konkurētspējīga cena
- Pārtikas kvalitātes un pārtikas izcelsmes izsekojamība

Kāpēc neizvēlēties šos kanālus

- Pārtikas produkti tiek izplatīti noteiktos centros un vietās
- Nav pieejami tiešo pārdevēju ieteikumi

Veselīga uztura priekšrocības

Veselīga uztura priekšrocības

Apskatījuši ĪPPK un to saistību ar vietējo pārtiku, tagad varam pievērsties veselīga uztura priekšrocībām.

Kā izklāstīts galveno jēdzienu sadaļā, veselīgam uzturam ir “optimāls kaloriju daudzums, un tas galvenokārt sastāv no augu izcelsmes daudzveidīgas pārtikas, zema dzīvnieku izcelsmes pārtikas daudzuma, tas satur nepiesātinātos, nevis piesātinātos taukus un ierobežotu daudzumu rafinētu graudu, ierobežotu daudzumu augsti apstrādātu pārtikas produktu un pievienotu cukuru” (EAT-Lancet Commission, 2019).

Veselīgs uzturs nav jāsaprot kā kaut kas universāls un tieši attiecināms uz visiem indivīdiem, jo jāņem vērā daži aspekti, piemēram, vecums, individuālās īpašības, ģeogrāfiskie un demogrāfiskie apstākļi utt. Turklāt veselīga uztura priekšrocības var būt arī atšķirīgas pieaugušajiem un bērniem.

1. attēlā Slimību kontroles un profilakses centri (2021) ir apkopojuši galvenos ieguvumus, ko veselīgs uzturs sniedz pieaugušajiem un bērniem. Lielākā daļa ieguvumu ir tieši tādi paši abām grupām, savukārt citi ir saistīti ar konkrētām situācijām atkarībā no vecuma.

Augu izcelsmes pārtika

Tā iekļauj augļus, dārzeņus, riekstus, sēklas un pilngraudus.

Veselīga uztura priekšrocības pieaugušajiem

Var palīdzēt
pagarināt
mūžu

Samazina sirds
slimību, 2. tipa
diabēta un dažu
vēža slimību
risku

Nodrošina
veselīgu ādu,
zobus un acis

Veicina veselīgu
grūtniecību un
zīdīšanu

Atbalsta
muskulus

Palīdz gremošanas
sistēmas darbībai

Paaugstina
imunitāti

Stiprina kaulus

Palīdz sasniegt un
uzturēt veselīgu
svaru

Veselīga uztura priekšrocības bērniem

Nodrošina veselīgu ādu, zobus un acis

Veicina smadzeņu attīstību

Atbalsta muskuļus

Veicina veselīgu augšanu

Palīdz sasniegt un uzturēt veselīgu svaru

Paaugstina imunitāti

Stiprina kaulus

Palīdz gremošanas sistēmas darbībai

Tagad mēs varam sagrupēt dažas priekšrocības pieaugušajiem divos veidos – daži no tiem ir vērsti uz veselības slimību profilaksi, bet citi ir paredzēti veselības uzlabošanai, kas ilgtermiņā novērš arī noteiktus veselības traucējumus:

1

Slimību profilakse: Jānorāda, ka veselīga pārtika palīdz uzturēt atbilstošu svaru, kas daudzos gadījumos ir atsevišķu slimību riska faktors. Veselīgam uzturam var būt vairākas priekšrocības, aizsargājot ķermeni pret noteiktām slimībām, piemēram, “lieko svaru, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, dažiem vēža veidiem un kaulu slimībām” (World Health Organization, 2021)

- Sirds slimības: pārtika, ko mēs uzņemam, var tieši ietekmēt asinsspiedienu, kas var izraisīt sirdslēkmi vai citas sirds slimības. Dažādi pētījumi liecina, ka ir iespējams “novērst līdz pat 80% no priekšlaicīgu sirds slimībām un insulta diagnozēm, mainot dzīvesveidu, piemēram, palielinot fizisko aktivitāti un lietojot veselīgu pārtiku”. (Crichton-Stuart, 2020)

- Vēža risks: tas var tikt samazināts divējādi. No vienas puses, antioksidanti, kas atrodas īpašos pārtikas produktos, var aizsargāt šūnas no bojājumiem. No otras puses, ja tiek samazināts piesātināto tauku vai pārtikas ar lielu pievienotā cukura daudzums uzturā, ir iespējams novērst dažus vēža veidus, piemēram, kuņģa-zarnu trakta vēzi.

- Kaulu problēmas: pārtika ar lielu daudzumu kalcija un magnija veicina stiprus kaulus, samazinot dažu slimību, piemēram, osteoporozes, risku.

2

Vispārējās veselības uzlabošana: papildus slimību profilaksei veselīga pārtika ietekmē citus personīgās dzīves aspektus:

- Smadzeņu veselība: veselīgs uzturs var sniegt labumus arī smadzenēm, jo tas uzlabo atmiņu un uztur kognitīvās spējas.

- Miegš: piesātināto tauku, alkohola vai kofeīna patēriņa samazināšana palīdzēs gulēt mierīgāk

- Garastāvoklis: Dažos pētījumos ir pierādīts, ka pārtika var ietekmēt depresijas un noguruma simptomus. Piemēram, uzturs ar augstu glikēmisko slodzi var palielināt šos simptomus.

- Zarnu veselība: pārtika var palīdzēt labajām baktērijām vairoties resnajā zarnā, uzlabojot to lomu vielmaiņā un gremošanā.

Tas viss ļauj viegli saprast, kāpēc dažādas starptautiskās institūcijas, valsts iestādes un valdības cenšas veicināt izpratni par veselīgiem paradumiem, it īpaši, ja tie ir saistīti ar ēšanas paradumiem. Šie centieni parasti tiek iekļauti valsts politikā, uztura plānos, finansēšanas iespēju ievieidē u.c. aktivitātēs.

Tā kā projekts agroBRIDGES koncentrējas uz 12 parauga reģioniem, mēs uzskatījām par svarīgu iekļaut dažādus valsts uztura plānus, lai sniegtu priekšstatu par to, ko šīs valstis dara veselīgas pārtikas popularizēšanas jomā:

- | | | |
|------------|-----------|--------------|
| - Dānija | - Īrija | - Nīderlande |
| - Francija | - Itālija | - Polija |
| - Somija | - Latvija | - Spānija |
| - Grieķija | - Lietuva | - Turcija |

Ieradumu maiņa

Šī tēma izraisa bažas, jo dažos pētījumos tika atklāts, ka pastāv “tiek uzņemts pārmērīgs enerģijas, piesātināto tauku, transtaukskābju, cukura un sāls daudzums, bet zems dārzeņu, augļu un pilngraudu daudzums; turklāt pieaug cilvēku ar lieko svaru — tas viss ne tikai saīsina paredzamo dzīves ilgumu, bet arī kaitē dzīves kvalitātei” (World Health Organization, 2021).

Lielākajai daļai cilvēku ir grūti pāriet no neveselīga uztura uz veselīgu. Labus paradumus var apgūt, un, pieliekot nelielu piepūli, ikviens varētu mainīt dzīvesveidu uz veselīgāku. Šī iemesla dēļ mēs esam apkopojuši dažus padomus un svarīgus veselīga uztura aspektus, kas varētu palīdzēt piekopt šo dzīvesveidu. Tas nenozīmē, ka tas ir vienīgais, kas būtu jā dara, jo būtu lieliski, veselīgam uzturam pievienot arī fiziskas aktivitātes.

Veselīga uztura pamatprincipi:

1 Izvairieties no atspirdzinošiem saldiem dzērieniem un dzeriet vairāk ūdens

2 Izvairieties no apstrādātas gaļas un mēģiniet neēst gaļu vismaz 1 dienu nedēļā

3 Iekļaujiet ēdienreizēs vismaz 50% svaigu produktu

4 Ēdiet dārzeņus un augļus, lai tie veido pusi no šķīvja katrā ēdienreizē un uzkodā. Atcerieties, ka augļus nedrīkst aizstāt ar 100% dabīgām sulām, jo tās satur mazāk šķiedrvielu

5 Izvēlieties pilngraudu pārtiku, nevis pārstrādātus vai rafinētus graudus, lai ceturto daļu šķīvja veido pilngraudu produkti.

6 Katru dienu lietojiet uzturā olbaltumvielas, lai tās veido ceturtdaļu šķīvja

7 Izvairieties no ļoti apstrādātiem pārtikas produktiem

8 Iegādājieties vietējos produktus un gatavojiet lielāko daļu maltiņu mājās, iedvesmojieties arī no sezonas produktiem, kurus varētu iegādāties uz vietas

9 Meklējiet jaunas un interesantas veselīgas receptes internetā un izveidojiet kalendāru, kurā ierakstīsiet, ko ēdat katru dienu – šādā veidā ir vieglāk sabalansēt uzturu.

10 Ja pārkat pārtiku iepakojumos, izlasiet informāciju par uzturvērtību, lai jūs zināt, ko ēdat

Svaigi produkti

Tie tieši ietekmē īso pārtikas piegādes ķēžu panākumus, jo daļa patērētāju vēlas iegādāties vietējo pārtiku, cerot, ka tā būs svaigāka par to, kas atrodama lielveikalos vai citos veikalos; (Short Food Supply Network, 2019).

Jūs vienmēr varat lūgt ārsta vai dietologa palīdzību, lai atrastu sev piemērotu veselīgu uzturu. Vienmēr atcerieties, ka jūsu “uzņemtajai enerģijai (kalorijām) jābūt līdzsvarā ar patērēto enerģiju” (World Health Organization, 2020)

Kā tika paskaidrots, viens no svarīgiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā, ir pārtikas iegādes vieta. Atcerieties, ka vietējie pārtikas produkti ir svaigāki par pārtiku, ko varat iegādāties pārtikas preču veikalos un lielveikalos. Aicinām iepriekš sagatavot to produktu sarakstu, kurus vēlaties iegādāties, un noskaidrot, kur tos var iegādāties. Ja pārkat vietējos produktus, jūs varat iegūt veselīgu svaigu pārtiku un palīdzēt vietējām ģimenēm. Vietējo produktu iegādēs un ĪPPK priekšrocības jau tika minētas iepriekšējā sadaļā.

Svaiga pārtika

Pārtika, “kas nav apstrādāta, konservējot, žāvējot, sasaldējot vai kūpinot”; (IXL Learning, n.d.).

Apmācība un izglītība

Apmācība un izglītība

Kā minēts iepriekš, viens svarīgs aspekts, kas jāņem vērā saistībā ar ĪPPK un vietējo pārtiku, ir izpratnes veicināšana un iedzīvotāju informēšana par veselīgiem paradumiem. Lai izglītotu, ir svarīgi būt ziņošam, tāpēc rokasgrāmatas pirmajā daļā ir ietverti vairāki jēdzieni un būtiska informācija par vietējo pārtiku, ĪPPK un veselīgiem paradumiem.

Šajā sadaļā ir sniegta pamatinformācija par citu izglītošanu. Tajā ir sniegti padomi un materiāli zināšanu pārneses pasākumu veikšanai.

Vispārīga informācija un padomi

Vispirms ir svarīgi saprast, ko nozīmē citu izglītošana. Šis sadaļas nolūkam izglītošana var tikt definēta kā zināšanu vai prasmju nodošanas vai apgūšanas process. Tas nozīmē, ka konkrēta persona ir eksperts vai tai ir zināšanas konkrētā jomā (instruktors, pasniedzējs, skolotājs vai profesors) un ir cita persona, kas vēlas vai tai ir nepieciešams apgūt zināšanas (apmācāmais, skolēns, students).

Pamatideja ir tāda, ka jums ir nodrošinātas pietiekamas zināšanas, lai varētu būt treneris vai skolotājs un nodot zināšanas, izmantojot dažādus paņēmienus un metodes.

Iedvesmošanas un apmācības līdzekļi un paņēmieni

Mācīšana un mācīšanās var būt sarežģīts process, jo katrs cilvēks apgūst zināšanas dažādos veidos. Lai visi kursa dalībnieki saprastu konkrētu saturu, pasniedzējiem ir jāizmanto stratēģijas, lai uzlabotu zināšanu pārneses efektivitāti, pielāgotu saturu, motivētu dalībniekus iegūt jaunas zināšanas.

Izglītības metodoloģija

ir rīku, paņēmienu, stratēģiju un mācību metožu kopums, ko skolotāji izmanto, lai palielinātu studentu iesaisti un nodrošinātu jēgpilnu mācību procesu.

Izglītības metodika ir rīku, paņēmieni, stratēģiju un mācību metožu kopums, ko skolotāji izmanto, lai palielinātu studentu iesaisti un nodrošinātu jēgpilnu mācību procesu. Jāatzīmē, ka nav vienas visefektīvākās mācību metodoloģijas. Viss galvenokārt ir atkarīgs no konteksta, kurā zināšanas tiek pasniegtas, kā arī no grupas īpatnībām. Pats svarīgākais ir iesaistīt apmācāmo, cenšoties šādā veidā rosināt interesi un līdz ar to arī vēlmi mācīties.

Zināšanu pārneses pasākumos tiek izmantotas daudzas dažādas metodes, taču šajā rokasgrāmatā mēs koncentrēsimies uz tām mācību metodēm, kuras aktīvi iesaista dalībnieku mācību procesā:

- **Aprieztā klase:** šī metode paredz, ka studenti apgūst konkrētu mācību vielu un sagatavojas diskusijai pirms nodarbības. Tādējādi dalībnieki ierodas klasē ar pamatzināšanām, un nodarbībās viņi var veltīt laiku, lai kļiedētu šaubas par konkrētu tēmu, vai to, kas izraisa viņu lielāko interesi.

- **Spēles/vingrinājumi:** tā, iespējams, ir visinteresantākā metode, jo tā ir mācīšanās spēlējot. Pateicoties spēlēm, students mācās, pat to neapzinoties. Spēļu galvenais mērķis ir veicināt motivāciju un stiprināt dalībnieku iesaisti, lai viņi varētu dinamiski risināt problēmas.

- Diskusijas un debates: šī metode paredz, ka dalībnieki tiek iesaistīti mācību procesā. Kursa dalībnieki var sagatavoties iepriekš vai tikt palūgti pirmo reizi grupā apspriest kādu tēmu. Izvēle ir atkarīga no mērķiem un iecerētajiem rezultātiem.

- Mijiedarbība sociālajos tīklos: laikā, kad komunikācijas tehnoloģijas ir visur, sociālie tīkli (sociālie mediji) var būt pasniedzēju spēcīgi sabiedrotie. Tādējādi studenti, kuri mijiedarbojas sociālajos tīklos, būs papildus motivēti mācīties. To var apvienot ar tiešsaistes diskusijām, debatēm vai izpratni veicinošu informatīvu kampaņu.

- Problēmorientēta vai uz gadījuma analīzes balstīta mācīšanās metode: Tā ir aktīva darba metode, kas vērsta uz izpēti, mācīšanos un aizdomāšanos, lai atrisinātu konkrētu problēmu. Problēmu risināšana rada interesi un veicina radošumu, stimulē mācīšanos, lēmumu pieņemšanu un spēju argumentēt. Šajā gadījumā pasniedzējam ir jāizstrādā konkrētai studentu grupai piemēroti projekti, ņemot vērā apmācāmo vecumu un zināšanu līmeni.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš e-mācībām, jo pat tad, ja iepriekš minētās metodes var izmantot tiešsaistē, mācību process ir atšķirīgs. Jēdziens e-mācības, ko piedāvāja izglītības eksperts Eliots Meisijs viņa vadītajā konferencē 1999. gadā, attiecas uz tūmekļa tehnoloģiju izmantošanu, lai izstrādātu, izplatītu, atlasītu, pārvaldītu zināšanas un dalītos tajās. (Cinema8, 2021).

Šī metode var ietvert gan vienkāršus izglītojošus resursus, piemēram, video ierakstus, rakstus, raidierakstus vai citus internetā pieejamos materiālus, gan profesionāli organizētus kursus, kas paplašina tās mērogu. Sadaļā “Noderīgi resursi un materiāli” ir atrodami materiāli izmantošanai e-mācību programmās.

Kā būt labam moderatoram

Papildus paņēmieniem, ko izmanto zināšanu nodošanai, var arī strādāt pie kompetencēm un metodēm, kuru mērķis ir veicināt interesi.

1

IZMANTOJIET TEHNOLOĢIJAS

Ir pieejami vairāki digitālie rīki.

2

PASTĀSTIET STĀSTU

Cilvēki labāk izprot un atceras stāstus nevis sadrumstalotus datus, tāpēc informācijas nodošana ar stāstiem var būt ļoti noderīgs paņēmiens, lai labāk nodotu zināšanas.

3

PIELĀGOJIET SAZIŅAS VEIDU

Pārliecinieties, ka jūs komunicējat skaidrā un saprotamā valodā, kas ir piemērota auditorijai. Dalībnieku vecums ir izšķirošs mācīšanās procesā. Pieaugušie un bērni nemācās vienādi vai vienā tempā, un mums kā pasniedzējiem ir jāzina, kā pielāgot komunikāciju dažādām grupām.

4

KONCENTRĒJIETIES UZ DALĪBNIKĒMIEM

Nekoncentrējieties uz to, ko jūs pats vēlētos apgūt, bet gan uz to, kas varētu interesēt jūsu studentus.

5

VADIET NODARBĪBAS DINAMISKĀ VEIDĀ

Mācīšana var būt dinamiska ne tikai satura pasniegšanas veida ziņā, bet arī aicinot uz aktīvu līdzdalību.

Bērnu, pusaudžu un pieaugušo izglītība

Pastāv atšķirība starp jauniešu un pieaugušo izglītošanu, jo šīs grupas nemācās tādā pašā tempā kā bērni. Viņu prāti ir pieraduši pie konsolidētas mācīšanās un spēj saprast sarežģītāku informāciju. Iepriekš minētie līdzekļi un paņēmieni var būt lieliski piemēroti zināšanu nodošanai, ja tie ir pielāgoti konkrētai auditorijai.

Mēģinot nodot zināšanas pieaugušajiem un jauniešiem, jāatceras arī tas, ka viņiem ir mazāk brīvā laika nekā bērniem. Tāpēc vislabāk pasniegt viņiem tādu saturu, kas viņiem ir visbūtiskākais un izraisīs interesi.

Viņi kā patērētāji, iespējams, būtu visvairāk ieinteresēti uzzināt ieguvumus, iegādājoties vietējos pārtikas produktus ar ĪPPK starpniecību. Šim nolūkam mēs iesakām izmantot šādu zināšanu apmaiņas metodi:

1. Izmantojot sadaļu “ĪPPK un vietējā pārtika Eiropā”, sākumā var izskaidrot galvenās definīcijas, kas ietvertas teksta laukos. Jāuzsver dažādie ĪPPK ekonomiskie, sociālie un vides ieguvumi.

2. Pēc tam var paskaidrot, kas ir vietējā pārtika un kur to atrast, izmantojot ĪPPK. Šajā rokasgrāmatā ir sniegti atsevišķām valstīm raksturīgie piemēri, tādēļ, ja jums ir mērķauditorija šajos reģionos, jūs varat pievienot šo informāciju, jo tādējādi dalībniekiem būs vieglāk saprast skaidrojumus.

Sniedzot informāciju par dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem, kas nodrošina piekļuvi vietējai pārtikai ar ĪPPK starpniecību, iesakām atsaukties uz konkrētām vietām, jo jūsu auditorijai to būs vieglāk atcerēties. Tas attiecas uz produktu saņemšanu zemnieku saimniecībā, vietējiem tirgiem, e-komercijas platformām utt.

3. Viena no vietējo produktu priekšrocībām ir tā, ka tie nodrošina piekļuvi veselīgai pārtikai, tādēļ var izmantot informāciju, kas sniegta šīs rokasgrāmatas atbilstošā sadaļā.

Ši ir pamatinformācija, kas sniedz tēmas kopsavilkumu. Tomēr katram no uzskaitītajiem punktiem var organizēt īpaši veltītu apmācības sesiju. Lēmums par to, uz kādu informāciju koncentrēties, galvenokārt ir atkarīgs no auditorijas specifikas.

Bērni iziet divus pamata attīstības un socializācijas posmus, kuros viņi apgūst patēriņa un uzvedības modeļus. Pirmā ir ģimene jeb vieta, kur viņi apgūst pamatfunkcijas, piemēram, runāšanu un ēšanu, kā arī apgūst vērtības un sociālās normas, kas ietekmēs viņu uzvedību nākotnē. Otrā ir skola, pēc kuras viņi dodas pasaulē, kur dzīvo vienaudžu un pieaugušo vidū, kā arī iegūst jaunas zināšanas.

Kad šie divi posmi papildina viens otru, bērni mācās ātrāk un viegli apgūst zināšanas. Tas nozīmē, ka bērnus sagaida ilgs process, līdz viņi kļūs par pieaugušajiem, kuri patērē vietējo pārtiku no ĪPPK, un šajā procesā ir jāiesaista gan skola, gan ģimene.

Ja bērni mājās ir ieinteresēti dalīties šaubās un idejās, viņi mācās vieglāk un labprātāk piedalās nodarbībās un ārpusskolas aktivitātēs. Turklāt, kad vecāki interesējas par to, ko mācās viņu bērni, tas bērniem dod vēl lielāku stimulu paplašināt savas zināšanas. Skolai un ģimenei ir kopīgi uzdevumi audzināšanas jomā. Tāpēc pieaugušajiem par šīm tēmām būtu jāmācās gan savām vajadzībām, gan tam, lai izglītotu bērnus.

Kaut gan ģimene un skola ir galvenie bērnu izglītības aģenti, katram ir jābūt savādākam pieejam. Skolā bērniem visas iepriekšējā sadaļā apskatītās tēmas būtu jāiekļauj mācību programmā. Piemēram, skolotāji var izmantot spēles un aicināt bērnus piedalīties aktivitātēs, kurās viņiem aktīvi jāiesaistās, nosakot vietējās pārtikas vai veselīga uztura ieguvumus. Savukārt ģimenes gadījumā ir svarīgāk, lai bērni zinātu patēriņa modeļus, kas ietver veselīgu pārtiku no ĪPPK.

Sadaļā “Noderīgi resursi un materiāli” ir atrodami attēli izmantošanai mācību procesā. Tos var lejupielādēt **šeit**.

Zināšanu pārneses pasākumu organizēšana – vebinārs kā veiksmes stāsts

Ir daudz iespēju mācīties un iedvesmot citus. Ja jūs pārstāvat skolu, varat izmantot sadaļā “Noderīgi resursi un materiāli” atrodamās infografikas, vārdu jucekli (vārdu puzzle) un rediģējamus attēlus.

Ja vēlaties izglītot jauniešus vai pieaugušos, iesakām apskatīt mūsu vebinārus par veselīgu uzturu un vietējās pārtikas priekšrocībām (**Healthy Diets and Benefits of Local Food**), kā piemēru saturam, ar kuru var dalīties.

Pēdējos gados vebināri ir kļuvuši par vienu no labākajiem veidiem, kā sasniegt lielāku ģeogrāfisko izplatību. Tāpēc mēs sniedzam dažus padomus par to, kā organizēt vebinārus kā vienu no efektīvākajiem veidiem, kā izglītot auditoriju par vietējo pārtiku un ĪPPK:

Pirmais solis ir noteikt, kāds sesijas veids ir vispiemērotākais. Var izvēlēties no dažādiem scenārijiem, piemēram, galvenās skatuves (Mainstage Style) scenāriju, kas sastāv no atklāšanas vai ievada, kam seko galvenā prezentācija, noslēgums ar kopsavilkumu, piezīmes un pateicības vai organizatoriskas piezīmes.

1. KĀDA VEIDA SESIJAS MĒS VĒLAMIES?

W – Atklāšana
 I – Iepazīstināšana Ar Ekspertiem
 P – Prezentācija
 Mc – Moderatora Jautājumi Ekspertam
 Q&A — Auditorijas Jautājumi Ekspertam(-lem)
 S – Kopsavilkums
 T – Pateicības/Organizatoriska Informācija

Ja ir nepieciešama mijiedarbība, var izvēlēties jautājumu un atbilžu (Q&A) scenāriju, kas ļauj uzdot apmēram 10 jautājumus. Augšējā attēlā redzamas dažādas pieejamās iespējas. Dažas no tām ir noderīgas, ja sesiju apmeklē vairāki eksperti, savukārt citas, kad moderators vada sarunu starp ekspertu un auditoriju.

Ieteicams pieaicināt runātājus ārpus savas organizācijas, jo tas palīdz pulcēt lielāku auditoriju un vienlaikus padara vebināru interesantāku, jo tajā tiek aplūkoti dažādi viedokļi.

Kad ir saplānota sākotnējā struktūra, var izvēlēties, kāda veida mijiedarbību ar saviem skatītājiem vēlaties. Jūs varat izvēlēties semināru, kurā cilvēki aktīvi piedalās sesijā, vai arī izmantot aptaujas programmatūru vai rīkus.

Piemēram, Mentimeter ir populāra izvēle, jo šī programma ir diezgan vienkārša un tai ir versija, kurā daudzas nepieciešamās funkcijas ir bez maksas. Papildus iespējai veidot interaktīvas prezentācijas šī programmatūra ļauj viegli uzdot jautājumus, veikt aptaujas un rīkot viktorīnas. Tā nodrošina lielu dalībnieku iesaisti, ir viegli lietojama un to var izmantot neatkarīgi no vebināram lietojamās programmatūras.

Ja vēlaties spert soli tālāk, varat izveidot dažus uzdevumus vai ļaut auditorijai strādāt grupās, jo tas var sniegt jums detalizētāku ieskatu, ko var izmantot potenciālo pirkumu ģenerēšanai un klasifikācijai; parasti šī forma nodrošina diezgan augstu dalībnieku iesaistes un apmierinātības līmeni.

Šāda metode ir saistīta ar augstākām izmaksām, jo šādām aktivitātēm ir nepieciešama rūpīga sagatavošanās un tajā tiek izmantota maksas programmatūra, piemēram, GoToTraining.

Inovatīvāka tiešsaistes pasākumu veidošanas metode ir koprades uzdevumi. Tie sniedz līdzīgas priekšrocības kā darbs grupās, taču tiem ir nepieciešama pieredzējuša koordinators līdzdalība, precīza plānošana un ārēju rīku, piemēram, Miro platformas, izmantošana.

Šajā posmā var izvēlēties pamata programmatūru, kura tiks izmantota sesijā. Jums ir pieejamas daudzas iespējas, tostarp Teams, Zoom, GoToMeeting un citas.

Jūs varat ierakstīt vebināru un augšupielādēt to YouTube platformā, lai sasniegtu lielāku auditoriju un nodrošinātu piekļuvi tiem cilvēkiem, kuri tobrīd nevarēja apmeklēt sesiju. Ja plānojat to darīt, informējiet dalībniekus, ka sesija tiek ierakstīta, ņemot vērā VDAR noteikumus.

Pēc vebināra ieteicams nosūtīt visiem dalībniekiem e-pasta vēstuli ar informāciju par sesiju, PowerPoint prezentāciju vai PDF failus un dokumentu, kurā ir visi sesijas jautājumi un atbildes.

Lūk, dažas idejas, kā var veicināt interesi par savu tiešsaistes pasākumu vai vebināru:

- Izmantojiet uznirstošos logus vai slīdni savā mājas lapā, lai reklamētu notikumu, vienlaikus parādot saistīto informāciju.
- Sūtiet e-pastus potenciāliem dalībniekiem, kurus varētu interesēt vebinārs.
- Publicējiet saistītu saturu savā blogā vai savas mājas lapas jaunumu sadaļā.
- Sūtiet e-pastus iestādēm, kuras var palīdzēt izplatīt informāciju par vebināru.
- Publiskojiet informāciju sociālajos tīklos.
- Nosūtiet preses relīzi medijiem.

Galvenie jēdzieni

Galvenie jēdzieni

Šajā sadaļā ir iekļautas dažādas definīcijas un jēdzieni, kas ir būtiski vietējo pārtikas produktu kontekstā un palīdzēs izprast īsās pārtikas piegādes ķēdes shēmas. Tajā ir arī atrodamas koncepcijas, kas saistītas ar to, kā jūs varētu komunicēt ar lauksaimniekiem, kā arī informācija par dažādiem vietējās pārtikas iegādes veidiem, kas veicina ĪPPK.

Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas

Šis termins attiecas uz “veidiem, kā cilvēki un organizācijas mijiedarbojas ar valsti vai reģionu, tostarp lauksaimniecības prakse, uzņēmumi, iestādes, pētniecība utt.” (EIP-AGRI Support Facility, 2018)

Agroekoloģijas pieeja lauksaimniecībā

Tā mēģina “izveidot stabilas pārtikas ražošanas sistēmas, kas ir noturīgas pret vides traucējumiem, piemēram, klimata pārmaiņām un slimībām”. (Shulman, 2020)

Agroekoloģija

Šī pieeja “vienlaikus piemēro ekoloģiskās un sociālās koncepcijas un principus pārtikas un lauksaimniecības sistēmu projektēšanā un pārvaldībā. Tā cenšas optimizēt mijiedarbību starp augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem un vidi, vienlaikus ņemot vērā sociālos aspektus, kas jārisina, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un godīgu pārtikas sistēmu”. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018)

Abonēšanas kastes

“Vienošanās, saskaņā ar kuru patērētāji maksā noteiktu summu par noteiktu dārzeņu, augļu vai citu produktu daudzumu, pretī saņemot regulāras piegādes uz mājām” (Strength2food project, 2020)

Tīrā etiķete

Tā ietver sastāvdaļu sarakstus, to, kas tiek reklamēts uz iepakojuma, kā arī produkta ietekmi uz vidi un cilvēkiem. (Lascom, 2018)

Kopienas atbalstīta lauksaimniecība

Saišinājumā CSA (Community Supported Agriculture); tas ir patērētāju un ražotāju partnerības modelis, “saskaņā ar kuru patērētāji dala dažus no ražošanas riskiem, lēmumiem un ieguvumiem” (Short Food Supply Chain Network, 2019). Abas puses gūst labumu no tā, ka ražotāji saņem stabilus un drošus ienākumus, savukārt patērētājiem ir pieejami svaigi produkti.

Patērētājs

“Persona, kas iegādājas preces vai pakalpojumus savam vajadzībām.” (Cambridge University Press, 2018)

Patēriņa preces

Tā ir prece, “kas ir plaši pieejama un bieži tiek iegādāta ar minimālu piepūli” (Kenton, 2021), tā parasti tiek iegādāta pēc ieraduma. Šajā kategorijā ir atrodamas tādas preces kā iepriekš sagriezti dārzeņi vai ātrās uzkodas.

Izglītība

Zināšanu sniegšanas vai apgūšanas darbība vai process (Random House, 2016)

Izglītības metodes

Rīku, paņēmieni, stratēģiju un mācību metožu kopums, ko skolotāji izmanto, lai palielinātu studentu iesaisti un nodrošinātu jēgpilnu mācību procesu. (Collins, 2017)

E-mācības

“Timekļa tehnoloģiju izmantošana, lai izstrādātu, izplatītu, atlasītu, pārvaldītu zināšanas un dalītos tajās”. (Cinema8, 2021)

Piegāde no lauku saimniecības

“Mazumtirdzniecības tirgus iespēja, kur patērētāji saņem lauksaimniecības produktus, kas tiek piegādāti viņiem uz mājām”. (Strength2food project, 2020)

Lauku saimniecības veikals

“Mazumtirdzniecības vieta, kas pārdod produkciju tieši no lauku saimniecības”. (Strength2food project, 2020)

Zemnieku kooperatīvs

“Zemnieku grupa, kas sadarbojas noteiktās darbības jomās un apvieno resursus, piemēram, ražošanai, mārketingam un mazumtirdzniecībai”. (Strength2food project, 2020)

Zemnieku tirgus

Tas ir “fizisks mazumtirdzniecības tirgus, kurā zemnieki var pārdot pašaudzēto produkciju, kā arī citas pārstrādes preces tieši patērētājiem”. (Strength2food project, 2020)

Lauksaimniecība

Tā ir “graudu vai dzīvnieku audzēšana lauku saimniecībā”. (Collins, 2017)

Pārtikas centrs

“Centrāli izvietots objekts, kas atvieglo vietēji ražotu pārtikas produktu savākšanu, uzglabāšanu, pārstrādi, tirdzniecību un izplatīšanu.” (Strength2food project, 2020)

Pārtikas zudums

Tas “rodas, pirms pārtikas produkts nonāk pie patērētāja kā neparedzēts lauksaimniecības procesu rezultāts vai saistībā ar tehniskiem ierobežojumiem ražošanas, uzglabāšanas, pārstrādes un izplatīšanas fāzē”. (EAT-Lancet Commission , 2019)

Pārtikas jūdzes

Tas ir “attālums starp vietu, kur pārtika tiek audzēta vai izgatavota un vietu, kur tā tiek patērēta”. (Cambridge University Press, 2019)

Pārtikas ražotājs

“Persona, kas audzēja, apstrādāja, sagatavoja, saražoja vai kā citādi pievienoja vērtību pārtikas produktam, ko šī persona pārdod”. (Law Insider, 2017)

Pārtikas sistēma

Tā ietver “visus elementus un darbības, kas attiecas uz pārtikas ražošanu, apstrādi, izplatīšanu, sagatavošanu un patēriņu”. (EAT-Lancet Commission , 2019)

Pārtikas atkritumi

Tie “attiecas uz pārtiku, kas ir piemērota patēriņam, bet kura tiek apzināti izmesta mazumtirdzniecības un patēriņa posmā”. (EAT-Lancet Commission , 2019)

Svaigs

Ja šo jēdzienu attiecina uz augļiem un dārzeņiem, tas nozīmē, ka tie nav apstrādāti (piemēram, ielikti kārbās, marinēti, konservēti vai saldēti). (Loades, 2017)

Svaiga pārtika

Tā ir pārtika, “kas netiek uzglabāta, ieliekot bundžās, žāvējot, sasaldējot vai kūpinot”. (IXL Learning, n.d.)

Svaigi produkti

Šiem produktiem ir tieša ietekme uz īso pārtikas piegādes ķēžu panākumiem, jo daži patērētāji mēdz pirkt vietējo pārtiku ar mērķi atrast svaigākus produktus nekā lielveikalos vai citos veikalos. (Short Food Supply Chain Network, 2019)

Ģeogrāfiskās norādes

Tā ir “zīme, ko izmanto uz izstrādājumiem, kuriem ir noteikta ģeogrāfiska izcelsme un kuriem ir ar to saistītas īpašības vai reputācija”. (World Intellectual Property Organization, 2018)

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) vadlīnijas

Eiropas Komisijas paziņojumā “Publiskais iepirkums, ņemot vērā vides uzlabošanas aspektus” ZPI ir definēts kā process, kura ietvaros valsts iestādes cenšas iepirkt preces, pakalpojumus un būvdarbus, kuru ietekme uz vidi visā to dzīves ciklā būtu mazāka nekā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem, kam raksturīgas tādas pašas primārās funkcijas, bet kas būtu iegādāti, piemērojot citādus iepirkuma principus. Viena no Komisijas noteiktajām prioritārajām nozarēm ir gatavie produkti un sabiedriskā ēdināšana. (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Veselīgs uzturs

Veselīgam uzturam ir optimāls kaloriju daudzums, un tas galvenokārt sastāv no augu izcelsmes daudzveidīgas pārtikas, zema dzīvnieku izcelsmes pārtikas daudzuma, tas satur nepiesātinātos, nevis piesātinātos taukus un ierobežotu daudzumu rafinētu graudu, ierobežotu daudzumu augsti apstrādātu pārtikas produktu un pievienotu cukuru”. (EAT-Lancet Commission , 2019)

Starpnieks

persona vai organizācija, kas nodod piedāvājums starp diviem cilvēkiem vai grupām. (Collins, 2021)

Vietējie pārtikas produkti

Tie “tiek ražoti nelielā attālumā no tās patērēšanas vietas, kam līdzīgi bieži vien ir sociālā struktūra un piegādes ķēde, kas atšķiras no liela mēroga lielveikalu sistēmas”. (Waltz, 2011)

Vietējā kopiena

Cilvēku grupa vietējā ģeogrāfiskā apgabalā. (Stands4 LLC, 2021)

Vietējais veikals

“Neatkarīgs vietējais uzņēmums, kas pārdod produktus vietējās kopienas teritorijā”. (Strength2food project, 2020)

Pārdošana ārpus lauku saimniecības

Šāda veida īsās pārtikas piegādes ķēdes komerciālā sektorā ir balstītas uz to, ka produkts netiek pārdots lauku saimniecībā, bet gan saistītā un tuvā vietā ar skaidru produkta identifikāciju (piemēram, zemnieku tirgus, pārtikas festivāli, kooperatīvi, uzticami un slēgta tipa HoReCa uzņēmumi un mazumtirgotāji utt.). (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Iegāde no lauku saimniecības

“Mazumtirdzniecības tirgus iespēja, kur patērētāji var tieši iegādāties pašmāju produkciju no lauku saimniecības”. (Strength2food project, 2020)

Pārdošana lauku saimniecībā

Vietējie pārtikas produkti tiek pārdoti tieši zemnieka vai ražotāja telpās (piem., lauku saimniecības veikalā, lauku viesu mājās, pārdošana ceļa malā vai “ievāc pats” modeli). (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Bioloģiskā lauksaimniecība

Tā “ir lauksaimniecības metode, kuras mērķis ir ražot pārtiku, izmantojot dabiskas vielas un procesus”, tādējādi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. (European Commission, 2021)

Augu izcelsmes pārtika

Tā ietver augļus, dārzeņus, riekstus, sēklas un pilngraudu produktus.

“Ievāc pats” modelis

“Modelis, kurā patērētāji var tieši ievākt augļus un dārzeņus no saimniecības, samaksājot saskaņotu summu par groza svaru/vērtību”. (Strength2food project, 2020)

Publiskais iepirkums

Tas attiecas uz “procesu, kurā valsts iestādes, piemēram, valdības departamenti vai vietējās pašvaldības, iegādājas darbus, preces vai pakalpojumus no uzņēmumiem”. (European Commission, 2018)

Mazumtirgotājs

“Persona vai uzņēmums, kas pārdod preces klientiem salīdzinoši nelielos daudzumos pašu lietošanai vai patēriņam, nevis tālākpārdošanai”. (Lexico, 2021)

Attālinātā pārdošana

Šis modelis attiecas uz īsu pārtikas piegādes ķēžu veidiem, kur pārtika tiek pārdota un piegādāta ārpus ražošanas reģiona, bet informācija ir pienācīgi norādīta, lai patērētājiem sniegtu pēc iespējas precīzākas ziņas. Šis īsās pārtikas piegādes ķēdes veids ietver arī tiešās piegādes no lauku saimniecībām, izmantojot dažādus piegādes modeļus, pārdošanu internetā vai specializētus mazumtirgotājus. (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Pārdošana tuvumā

Šis modelis ietver gan pārdošanu klātienē (patērētājs pērk, tieši saskaroties ar pārdevēju), gan tuvas īsās pārtikas piegādes ķēdes (pārtika tiek ražota un pārdota noteiktā ražošanas reģionā). (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Pašapkalpošanās automāts

“Pārtikas izplatīšanas iespēja, kur patērētāji var iegādāties svaigus produktus, ko piegādā tuvi vietējie ražotāji, uzpildot savus vai nodrošinātus konteinerus”. (Strength2food project, 2020)

Īsās pārtikas piegādes ķēdes (ĪPPK)

AgroBRIDGES projekta vajadzībām tika izstrādāta un saskaņota definīcija, kas ir skaidra un viegli saprotama – īsām pārtikas piegādes ķēdēm ir pēc iespējas mazāk posmu starp pārtikas ražotāju un tās patērētāju.

Solidaritātes iepirkšanās grupa

“Cilvēku grupa, piemēram, mājsaimniecības, kas sadarbojas, iegādājoties pārtiku un citus produktus tieši no zemniekiem”. (Strength2food project, 2020)

Piegādes ķēde

To var definēt kā “visu produkta vai pakalpojuma ražošanas un piegādes sistēmu no paša izejmateriālu iegūšanas sākuma posma līdz produkta vai pakalpojuma piegādei galapatērētājiem”. (CFI Education, 2021)

Ilgspējīgā pārtikas sistēma

Tā “sniedz ikvienam pārtikas un uzturvērtību nodrošinājumu tādējādi, ka netiek apdraudēti ekonomiskie, sociālie un vides pamati pārtikas un uztura nodrošinājuma radīšanai nākamajām paaudzēm”. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018)

Vairumtirdzniecība

“Preču pārdošana lielos daudzumos un par zemām cenām, ko mazumtirgotāji parasti pārdod ar uzcenojumu”. (Lexico, 2021)

Noderīgi resursi un materiāli

Noderīgi resursi un materiāli

Šajā sadaļā ir sniegta papildu informācija, kas var jums noderēt, ja vēlaties uzzināt vairāk par vietējiem pārtikas produktiem un veselības paradumiem. Jūs atradīsiet arī komunikācijas materiālus, ko izmantot citu cilvēku apmācības procesā.

Veiksmes stāsti patērētājiem

Izlasiet mūsu labās prakses katalogu Good Practices, kas pieejams projekta mājas lapā. Atrodiet savām vajadzībām vispiemērotāko, izmantojot filtrus labajā pusē un meklētājprogrammu. Katrā rakstā ir arī saite, ko var izmantot, lai apskatītu katras labās prakses pilnu tekstu. Turklāt jūs varat noskatīties video, kurā parādīti 12 veiksmes stāsti.

Labās prakses katalogs:

Video:

AR ANTIOKSIDANTIEM BAGĀTA PĀRTIKA

Ogas, piemēram,
mellenes un avenes

Tumši zaļu
lapu dārzeņi

Ķirbis un
burkāni

Rieksti un
graudi

AR KALCIJU BAGĀTA PĀRTIKA

Piena produkti ar zemu
tauku saturu

Brokoļi

Ziedkāposti

Kāposti

Zivju konservi
ar asakām

Tofu

Pākšaugi

DIĒTA AR AUGSTU GLIKĒMISKO INDEKSU

Rafinēti
ogļhidrāti

Bezalkoholiskie
dzērieni

Kūkas

Baltmaize

Cepumi

DIĒTA, KAS VEICINA SMADZEŅU VESELĪBU

D Vitamīns, C Vitamīns
un E Vitamīns

Omega-3
Taukskābes

Flavonoīdi Un
Polifenoli

Zivis

DIĒTA, KAS VEICINA ZARNU VESELĪBU

Dārzeni

Augļi

Pākšaugi

Pilngraudu
Produkti

Jogurts

Kimči

Skabēti Kāposti

Miso

Kefīrs

Materiāli bērniem

Jēdzieni

Patērētājs

Persona, kas iegādājas preces vai pakalpojumus savām vajadzībām

Svaiga pārtika

Pārtika, kas nesēn saņemta vai ražota un nav apstrādāta, piemēram, sasaldējot vai konservējot

Veselīgs uzturs

Tas nozīmē ēst dažādus pārtikas produktus, lai uzņemtu visas veselīgai attīstībai nepieciešamās uzturvielas

Vietējais ēdiens

To ražo netālu no vietas, kur to var patērēt, piemēram, zemnieku saimniecībā, kas atrodas netālu no jūsu mājām

Īsā pārtikas piegādes ķēde (ĪPPK)

SFSC ierobežo starpnieku skaitu, piemēram, vairumtirgotāju vai lielo lielveikalu ķēžu skaitu starp lauksaimniekiem un patērētājiem; pārtika var tikt pārdota tieši zemnieku saimniecībā, zemnieku tirgū vai tiešsaistē, vai arī to var piedāvāt mazi vietējie mazumtirgotāji

Veselīga maltīte

1/2 DĀRZEŅI UN AUGĻI

Labākā izvēle ir maltīte, kas sastāv no produktiem dažādās krāsās: zaļā, dzeltenā, oranžā un sarkanā

ŪDENS

Izvairieties no cukurotiem dzērieniem

1/4 GRAUDI

Centieties izvairīties no rafinētiem (baltiem) graudiem un izvēlieties pilngraudu produktus (brūnos graudus)

1/4 PRODUKTI, KAS SATUR PROTEĪNU

Ideāls olbaltumvielu avots ir zivis, mājputni, rieksti un piena produkti.

Vārdu juceklis (vārdu puzzle)

D B P Ā R T I K A H N P
X E E R V J I I Y A S Q
U R H A I E L G X O R I
Y W E Ž E X E J S O U G
O Z D O T K Y D V A T Ī
S J Ā T Ē R Ē T A P Z L
M D F Ā J Q A N I N U E
O N K J I Z D C G D J S
V H I S E W V V I I X E
R J S S H S L A K I E V
D Ā R Z E Ņ I R L O U G
W C B F S G H Z L E B Y

PATĒRĒTĀJS
RAŽOTĀJS
PĀRTIKA
UZTURS
VESELĪGI

DĀRZENI
SVAIGI
VIETĒJIE
VEIKALS

Noderīgas saites

- Pārtikas piegādes ķēde, skaidrojums bērniem

- Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas sagatavotais ziņojums par veselīgu un ilgtspējīgu uzturu Eiropas valstīm

- Veselīga uztura kontrolsaraksts

- Veselīgu maltiņu plāns

- Uzturvērtības kalkulators bērniem

Somija

- Vietējā uztura programma –
Lauksaimniecības un mežsaimniecības
ministrija

- Nacionālais informācijas resurss par
vietējo pārtiku

- Informācija par pārtiku

Francija

- Ēd svaigus un vietējos produktus –
Lauksaimniecības un pārtikas ministrija

- Accueil – Ici C Local

- OAD – lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks:
Platformas

- Veselīgs un sabalansēts uzturs – ziņojums

- Svaigi un vietējie, veselīgas un atbildīgas
ēšanas platforma

- Veidojiet reģionālo pārtikas projektu, lai
būtu tuvāk vietējai ražošanai un patēriņam

- Koncentrēšanās uz reģionu un kultūras
mantojuma bagātināšana

Grieķija

- Nacionālais rīcības plāns uztura maiņai
- Veselīga uztura vadlīnijas

Īrija

- Veselīgas ēšanas vadlīnijas
- Ēd veselīgi
- Veselīgs uzturs
- Īrijas Pārtikas padome

Itālija

- Veselīgas ēšanas vadlīnijas

Latvija

- Veselības ministrijas (VM) izstrādātie veselīga uztura ieteikumu saraksts dažādām sociālajām grupām

- Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem

- Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos

- Enerģijas dzērienu aprites likums

- Ziņojums par ilgtspējīgu valsts un privātā sektora savstarpējo sadarbību veselīga dzīvesveida veicināšanai bērniem

- ESF projekta ietvaros īstenotie pasākumi veselības veicināšanas jomā

- Likums par akcīzes nodokli

- Ēdienkartes paraugs izglītības iestādēm

Lietuva

- Bērnu ēdināšanas organizēšanas kārtības apraksts pirmsskolas, vispārējās izglītības un sociālās labklājības iestādēs
- Pārtikas nozares uzņēmumu apņemšanās, kas izriet no sadarbības līguma ar Veselības ministriju par pārtikas produktu kvalitātes uzlabošanu
- Sabiedrības veselības attīstības valsts programma
- Valsts veselības stratēģija 2014.-2025.
- Noteikumi par pārtikas produktu marķēšanu
- Noteikumi par ēdināšanu bērnudārzos un skolās
- Noteikumi par augstāko pieļaujamo transtaukskābju saturu pārtikas produktos

Polija

- Tirdzniecības kvalitāte un pārtikas marķēšana
- Lapa: Atpazīsti labu pārtiku
- Poļu virtuves kanons
- Lapa: Poland tastes good (Polija garšo labi)
- Apzīmējums “Polijas produkts”
- Nacionālās pārtikas kvalitātes sistēmas
- Pārtikas veicināšanas stratēģija
- “Uzturi formu!” – izglītojoša programma par ilgtspējīgu uzturu un fizisko aktivitāti
- Veselīgs uzturs skolās

Spānija

- NAOS stratēģija
- Veselīga uztura vadlīnijas
- Par Nutri-Score/Globālā datubāze par uztura pasākumu īstenošanu (GINA)

Nīderlande

- Programmas un līgumi veselīgāka uztura veicināšanai

- Pasākumi veselīgāka uztura veicināšanai, lai samazinātu aptaukošanās un liekā svara izplatību

- sāls, piesātināto taukskābju un kaloriju (cukura) daudzumu samazināšana produktos

- Objektīva informācija par veselīgu uzturu

- Padomi veselīgam dzīvesveidam

- Veselīgāks uzturs kā veids, kā novērst slimības/aizsargāt cilvēku veselību

- Valsts sabiedrības veselības un vides aizsardzības institūts

Bibliogrāfija:

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', Food Quality and Preference, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-1%C3%A4heiset-ketjut-1%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-1%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruoasta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSoC1MkgVs&list=PL3KS1p7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stand4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Pielikums

1. pielikums — faktu lapas — ĪPPK statuss

12 faktu lapas tiks pievienotas.

ANDALUSIA, SPAIN.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: 67,407,241

-1ST INDUSTRIAL SECTOR IN FRANCE

-LARGEST PRODUCER OF THE EU (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

-IRELAND

-POPULATION: **4,977,400**

-AGRI-FOOD AND TOURISM ARE CRITICAL TO RURAL ECONOMIES IN IRELAND AND BETWEEN THEM EMPLOY IN 2017 IS **363,000 (18%)** OF THE WORKFORCE

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3%% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE
EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN
EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERZİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

SEKOJIET MUMS

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

Projekts ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu, pamatojoties uz dotācijas līgumu Nr. 101000788

